

“ДАРМОНАЛ ГУРУҲИ” КАПСУЛА ТАРКИБИНИ ТАНЛАШ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Дустмуродова Шахло Жуманазаровна

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий тадқиқот институти

shahlodustmurodova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678207>

Аннотация: “Дармонал гуруҳи” капсуласини ишлаб чиқариш учун буғдой, арпа, мош, ловия донлари ундирилиб, қуритилган массаларидан фойдаланиб, ҳар хил нисбатларда таркиблар тайёрланди. Тайёрланган капсула массасининг технологик хоссалари ўрганилди ва капсула технологияси ишлаб чиқилди. Олинган капсулаларнинг сифат кўрсаткичлари аниқланди.

Калит сўзлар: Дармонал гуруҳи, сараланиш таркиби, технология, ёрдамчи модда, крахмал, технологик хосса, кальций стеарат.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 майдаги ПҚ – 251-сон “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорга мувофиқ аҳоли ва соғлиқни сақлаш муассасаларининг доривор ўсимлик маҳсулотлари билан таъминланганлик ҳолатини тизимли таҳлил қилиш ва янги яратилган ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этилган дори воситаларининг тиббиёт амалиётида кенг қўлланилишини таъминлаш мақсадида таклиф этилаётган Дармонал гуруҳи капсулалари муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқот мақсади.

Капсула шакли – замонавий дори шакллари ичида истеъмол қилиш қулай бўлган, тиббиёт ва фармацевтикада кенг ишлатиладиган воситага киради. Капсуланинг авзалликлари шундан иборатки, таъми аччиқ, бадбўй ва гигроскопик, тез оксидланувчан моддаларни капсулага солиб жихозлаш мумкинлиги ҳамда капсулани ишлаб чиқаришда мураккаб ҳисобланган пресслаш босқичи мавжуд эмаслиги билан ажралиб туради. Бу эса маҳсулотнинг таннархини пасайишига олиб келади. Охири вақтларда капсула ишлаб чиқариш жараёнига бағишланган кўпгина илмий изланишлар олиб борилмоқда. Капсулаларга ҳам табиий ҳам синтетик моддаларни солиб тайёрлаш мумкин. Шу билан бирга дори моддасини ошқозонда ёки ичакда эришини таъминлаш имконияти ҳам мавжуд. Капсула шаклини яратишда капсула ичига солинадиган массанинг технологик хоссаларини ўрганилади, агар улар ижобий бўлмаса, ёрдамчи моддалар киргизиш керак бўлади. Сўнгра капсулаларнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари, терапевтик таъсири ҳамда яроқлилик муддатларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар амалга оширилади [1,2,4].

“Дармонал гуруҳи” капсуласини ишлаб чиқариш учун буғдой, арпа, мош, ловия донлари ундириб, қуритилган массаларидан фойдаланилди. Бунда “Дармонал гуруҳи”га кирувчи массаларни ҳар хил нисбатдаги таркиблар бўйича капсула массаси тайёрлаш [1,4]. Таклиф этилаётган Дармонал гуруҳи капсула массасининг технологик хоссаларини аниқлаш, сифат кўрсаткичларини аниқлаш ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Усуллар. Тайёр маҳсулот сифатини белгилашда капсулага солинадиган массанинг физик-кимёвий ҳамда технологик хоссаларини ўрганиш, қўлланиладиган ёрдамчи моддалар тури ва миқдорини илмий асосда танлаш муҳим аҳамият касб этади [2,3]. Капсула таркибини ва технологиясини илмий асослаш мақсадида ундирилган буғдой, арпа, мош ва ловия дон талқонларининг технологик хоссалари: сараланиш таркиби, сочилувчан зичлиги, сочилувчанлиги, қолдик намлиги ва сифат кўрсаткичлари тегишли адабиётларда келтирилган усуллар бўйича ўрганилди [3, 4].

Натижалар. Ундирилган дон массалари асосида 4 хил таркиб тайёрланди ва

тайёрланган таркибларнинг технологик кўрсаткичлари аниқланди. Олинган натижаларга кўра сочилувчанлик ва сочилувчан зичлик кўрсаткичлари қониқарли эмаслиги аниқланди. Капсула массасининг технологик кўрсаткичини яхшилаш мақсадида ёрдамчи моддалардан фойдаланилди. Боғловчи моддалардан – 5% ли крахмал клейстери, сирпантирувчи модда сифатида кальций стеарат ишлатилди. Фойдаланилган ёрдамчи моддалар асосида тайёрланган таркибларнинг технологик хоссалари аниқланди. Олинган натижаларга асосан капсула массасининг ижобий фармакотехнологик хоссаларни намоён этган таркиб замонавий капсула машиналарида сифатли капсула олиш мумкинлигини кўрсатди [2,3]. Танлаб олинган Дармонал гуруҳи капсуласининг технологияси ишлаб чиқилди ва олинган капсулаларнинг сифат кўрсаткичлари аниқланди. Сифат кўрсаткичларидан ташқи кўриниши, парчаланиши ва капсула массасининг ўртача оғирлиги ва ундан четланиш кўрсаткичлари ижобий баҳоланди.

Хулоса. Илк бор бошоқли ва дуккакли донларни махсус усулда ундириб олинган масса асосида тетиклаштирувчи, иммунитет кўтарувчи “Дармонал гуруҳи” капсула таркиби танланди ва технологияси таклиф этилди. Капсула массасининг технологик хоссалари ва тайёр махсулотнинг сифат кўрсаткичлари ўрганилди, сифатини баҳолаш усуллари таклиф этилди. Олинган тадқиқот натижалари МХ талабига жавоб бериши аниқланди.

Адабиётлар руйхати.

1. Махмуджанова К.С., Дустмуродова Ш.Ж. Нутрицевтика – фармацевтиканинг янги тармоғи // Фармация, иммунитет ва вакцина -2022. - №1. -108-123 б.
2. Махмуджанова К.С. Теоретические основы технологии твердых лекарственных форм// Тошкент, - 2021. -19-41 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат Фармакопеяси № 1, 1-жилд. 2021. -457-502 б.
4. Dustmurodova Sh.Zh., Makhmudzhanova K.S. Development Of Technology for Obtaining Natural Nutraceuticals in Solid Form// Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology //RESEARCH ARTICLE DOI: 10.47750/jptcp.2023.30.04.046